

A black and white photograph of a modern building's exterior. The structure is composed of large, horizontal concrete slabs that create a series of overhangs and recessed spaces. A small, dark-colored dog is perched on the edge of one of the middle-level concrete slabs. To the left, there is a lush garden area with various plants and trees. The ground in the foreground is a smooth, light-colored surface, possibly a walkway or plaza. The overall aesthetic is minimalist and architectural.

DPA 30

ARQUITECTURA PAULISTA

DPA
Documents de Projectes d'Arquitectura.

Publicación del Departament de Projectes d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Escola d'Arquitectura de Barcelona
Escola d'Arquitectura del Vallès

© 2014 DPA y los autores de los textos

E-mail: revista.dpa@upc.edu
<http://revista.dpa.upc.edu>

Departament de Projectes Arquitectònics.
U.P.C. Av. Diagonal, 649. 08028 Barcelona

Edición:
Departament de Projectes Arquitectònics.
U.P.C. Av. Diagonal, 649. 08028 Barcelona

ISSN: 1577-0265
ISSNe: 2339-6237
Depósito legal: B.32160-1999
Producción: Cevagraf S.C.C.L.

Director:
Carles Martí. PDI ETSAB-UPC

Equipo de redacción:
Jordi Ros. PDI ETSAB-UPC
Roger Such. PDI ETSAB-UPC
Elena Fernández. PDI ETSAB-UPC
Berta Bardí. PDI ETSAB-UPC
Xavier Ferrer. PAS ETSAB-UPC
Oscar Linares. INVESTIGADOR EXTERNO
Marta Sola. BECARIA ETSAB-UPC

Comité científico:

Merete Ahnfelt-Mollerups.

Profesora Kunstakademiets Arkitektkskole,
Dinamarca.

Juan Antonio Cortés.

Catedrático del Departamento de Teoría de
la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos,
ETSA, Universidad de Valladolid.

José Manuel López-Peláez.

Catedrático del Departamento de Proyectos
Arquitectónicos, ETSA, Universidad
Politécnica de Madrid.

Edson Mahfuz.

Profesor Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS, Brasil.

Jorge Torres.

Catedrático. Departamento de Proyectos
Arquitectónicos. ETSA, Universidad
Politécnica de Valencia.

Daniele Vitale.

Profesor Dipartimento di Progettazione
dell'architettura, Politecnico di Milano, Italia.

Definición de la revista:

DPA. Documentos de Proyectos
Arquitectónicos es una revista académica
de arquitectura editada por el Departamento
de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela
Técnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona.

La revista DPA, al margen de las reglas
estrictas que el mercado dicta, se mantiene
lejos del ansia de novedad ofreciendo
una reflexión crítica para los proyectos
de arquitectura, con recursos modestos y
ambición intelectual.

Desde el año 1997 se han editado diversos
ejemplares desarrollados a partir de una
línea editorial en la que se van alternando
los números monográficos dedicados a tres
áreas temáticas:

La obra de una personalidad relevante del
mundo de la arquitectura (Lubetkin, Távora,
Dieste, Max Bill, Reidy, Cosenza, Vacchini,
Gardella, Villanueva).

La exploración de un tema que afronte
cuestiones significativas del actual debate
arquitectónico (Patio y casa, Abstracción,
Forma y memoria, Cota cero, Mat-Building).
Un lugar, ya sea una ciudad o un barrio, tanto
un ámbito territorial como, incluso, una pieza
arquitectónica compleja. (Tapiola, Bogotá
moderna, Nórdicos).

Estructura de la publicación:

Cada número está constituido por,
aproximadamente, una docena de artículos
de entre 6 y 8 páginas cada uno. Se
distinguen y agrupan los artículos según su
carácter:

Exposición teórica de índole general del
tema tratado desde enfoques diversos.

Estudio concreto de obras y proyectos
relacionados con el tema del número.

En determinadas ocasiones, el carácter
de los artículos recibidos puede sugerir la
adición de alguna sección adicional.

A fin de garantizar la calidad de su contenido
y asegurar su reconocimiento académico,
la revista adopta los criterios de calidad
exigidos a nivel internacional consistentes
en la incorporación de un comité científico, la
oferta pública de participación mediante "call
for papers", la revisión a través de pares de
especialistas y la incorporación a las bases
de datos de revistas internacionales.

Los artículos publicados deben cumplir
con los criterios de artículo científico
expuestos en la página web de DPA.

Las opiniones y los criterios vertidos por
los autores en los artículos firmados son
responsabilidad exclusiva de los mismos.
Cualquier parte de esta publicación puede
reproducirse a condición de citar la fuente.

Periodicidad:

Anual

En portada:

*Paulo Mendes da Rocha. Casa Butantã. São
Paulo. 1960-1964. (foto de Helio Piñón)*

En contraportada: *boceto de Paulo Mendes
da Rocha. Casa Gerassi. São Paulo. 1988*

Palabras clave: **Participación, Vacío Urbano, Libertad, Simultaneidad, Espacios Imantados.**

Keywords: **Participation, Urban Emptiness, Liberty, Simultaneity, Magnetized Spaces.**

Fecha de recepción: 13/03/2013

Fecha de aceptación: 22/07/2013

Resumen: *En la Avenida Paulista de São Paulo encontramos una caja de vidrio de más de dos mil metros cuadrados, elevada ocho metros sobre el suelo: es el Museo de Arte de São Paulo, diseñado por Lina Bo Bardi que, apropiándose de la Avenida a través de un vacío, adquiere pleno significado con la participación del usuario, favoreciendo los encuentros sociales. Esta idea de imantación del vacío materializado con precisión, protagoniza la arquitectura paulista desde los años sesenta, una suerte de reinterpretación contemporánea de la plaza. El objetivo de este artículo es profundizar, a través varios ejemplos paulistas, en el concepto resultante: Espacios Imantados.*

Abstract: *We find a box of glass, over two thousand square meters, elevated eight meters above the ground on the Paulista Avenue, in São Paulo: it is the Museum of Art, designed by Lina Bo Bardi, appropriating the Avenue through an emptiness that takes on full meaning with the participation of the users and favoring social meetings. This idea of magnetization, created with precision, is leading in São Paulo architecture from the sixties, a sort of contemporary reinterpretation of the square. The aim of this article is to delve in the resulting concept through several São Paulo examples: Magnetized Spaces.*

"Llega siempre un tiempo en donde es preciso escoger entre la contemplación y la acción"

Albert Camus, *Le mythe de Sisyphe*, 1942

En el año 1968, la artista brasileña Lygia Pape convocó a más de doscientas personas para que participaran en una acción artística realizada en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, llamada *Divisor*¹, en la que se acotaba el espacio gracias a una enorme tela de algodón blanco de veinte por veinte metros, elevada del suelo por los cuerpos de los participantes que asomaban sus cabezas rebasando este plano colectivo. Dichos colaboradores formaban parte de una obra que se apropiaba del espacio urbano, transformándolo: la ciudad se convertía en un soporte artístico y viceversa. (fig.1)

El 24 de mayo de 2011, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid recuperó este trabajo, a sus puertas, para inaugurar una exposición monográfica, *Lygia Pape: Espacios Imantados*, muestra a través de la cual se sintetizaba el porqué de ciertas obras de la creadora carioca que se entrecruzaban en el espacio con el espectador, irradianes y cambiantes, según la disposición del asistente colectivo, produciendo en él un fuerte impacto.

Tomamos prestado este concepto de Espacio Imantado, para tratar de revelar las claves espaciales de ciertos vacíos urbanos de la ciudad de São Paulo, acotados y cualificados, en los que la arquitectura, la ciudad y el arte participativo se entretrejieron, provocando una intensa participación de los usuarios.²

La modernidad y São Paulo

Con la publicación del catálogo elaborado por el historiador Henry- Russell Hitchcock, *Latin American Architecture since 1945*³-que acompañaba a la exposición de igual nombre celebrada en el MoMA en 1955- el patrimonio moderno latinoamericano tuvo una extensa difusión internacional. Previamente, en 1949, el texto *From Le Corbusier to Niemeyer: 1929-1949*⁴ reflexionaba sobre la Síntesis Moderna de las Artes -que precisamente Latinoamérica protagonizó desde diferentes perspectivas- recogida entonces bajo el prefacio de Alfred Barr: *Painting Toward Architecture*⁵. Éste fue el único texto, en aquel momento, en el que los ingredientes anotados para la presente reflexión (arquitectura, ciudad y arte) eran tenidos en cuenta de manera simultánea.(fig.2)

Por otro lado, en 1969, la Prefeitura del Municipio de São Paulo planteó

1. Lygia Pape. Divisor, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, 1968.

un proyecto urbano territorial que fue recogido en el texto *Plano Urbanístico Básico de São Paulo*. Los objetivos debían cumplirse en 1990 y se resumían con una frase: "São Paulo. La ciudad que se humaniza"⁶. En aquella ciudad soñada —que recuperaba el verdadero sentido de la urbe, es decir, que fuera para todos sus ciudadanos por igual— debían crearse, ante todo, las condiciones propicias para las actividades y la participación comunitaria⁷.

A través de los ejemplos comparados a continuación y con una doble mirada, lejana hacia el paisaje e introvertida hacia el lugar preciso, encontramos un novedoso equilibrio entre las manifestaciones artísticas participativas y los espacios colectivos que las alojan y que evolucionaron juntos y de la mano de la vanguardia brasileña. Con este equilibrio, São Paulo contribuyó de manera significativa a la arquitectura — brasileña y universal— del siglo XX y de esta nueva manera de habitar el espacio público, deduciremos lo que llamamos Espacios Imantados.(fig.3)

Si nos encontráramos en la ciudad de Rio de Janeiro, nadie pondría en duda el cuidado de actuar en el ámbito de la naturaleza como referencia; sin embargo, en São Paulo, esto no es tan evidente, siendo necesario hacer aflorar algo esencial en su estructura urbana: su geografía, es decir, su topografía de planicies y montañas, y su hidrografía.

La Avenida Paulista es el espigón central norte-sur de la ciudad, que la divide en dos partes, articulando las avenidas de este a oeste y conectando el núcleo histórico con las planicies de Tietê y Pinheiros. En los años cincuenta se encontraban en esta avenida las residencias de los barones cafetaleros, el poder económico de la ciudad de entonces. Actualmente, se caracteriza por su verticalización y por la concentración financiera, el poder económico de hoy. Al recorrer dicha avenida se percibe su topografía y curvatura.

El escenario protagonista en el que iniciamos este viaje imaginario a través de una serie proyectos paulistas en los que trataremos de descubrir las cualidades de los Espacios Imantados anotados, comienza en 1950 y en un lugar significativo de la ciudad: el mirador o belvedere Trianon, situado en una explanada de la avenida Paulista que es el punto más elevado de la ciudad, orientado hacia una completa panorámica urbana y donde se realizaban tradicionalmente múltiples encuentros colectivos.

En ese mismo año de 1950, la construcción de alcance paisajístico fue derribada para levantar allí un pabellón temporal que no respetó la estrecha relación que había entre topografía, ciudad y usuarios, a pesar de que sí lo hicieron los primeros bocetos propuestos. Se trató de un volumen hermético que se apoyaba totalmente en la avenida, ocultando las vistas al resto de la metrópoli.

El pabellón alojó la primera edición de la Bienal de São Paulo, evento que se convertiría en el mayor acontecimiento artístico internacional del

2. Oscar Niemeyer & Burle Marx. Proyecto para el Jardín del Parque Ibirapuera. São Paulo, 1953.

3. Mapa de situación Espacios Imantados, São Paulo.
 A. Núcleo Histórico.
 B. Planicie río Pinheiros.
 C. Espigón Central.
 D. Planicie río Tietê.

1. Lina Bo Bardi. Museo Arte de São Paulo, Av. Paulista 1.578, 1957-68.
 2. Oscar Niemeyer & Burle Marx. Parque do Ibirapuera. São Paulo, 1951-54.
 3. Paulo Mendes da Rocha. Museo Brasileiro da Escultura. São Paulo Rua Alemnha 211, 1986-95.
 4. João Vilanova Artigas. Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da USP. São Paulo, 1961-69.
 5. Lina Bo Bardi. Teatro Oficina. São Paulo, Rua Jaceguai, 520, 1980-91.

continente americano; inaugurada el 20 de octubre de 1951, se expusieron en ella casi dos mil obras procedentes de veintitrés países, entablando un diálogo entre diversas generaciones de artistas ajenos a las fronteras geopolíticas⁸. La segunda edición de este evento artístico, en 1953 (coincidiendo con el IV Centenario de la fundación de São Paulo), fue conocida como la Bienal del Guernica y contó con muchas otras grandes obras de arte internacional; su emplazamiento se trasladó al recién inaugurado parque de Ibirapuera que había sido proyectado por los cariocas Oscar Niemeyer y Burle Marx.

El potencial de la ausencia urbana

El parque de Ibirapuera aloja pabellones expositivos conectados a través de una marquesina de geometría sinuosa de múltiples direccionalidades y con un pequeño programa de apoyo de tiendas, bares y salas de descanso. Ibirapuera es una transición entre el hombre y el paisaje y bajo la marquesina del parque, de más de seiscientos metros cuadrados protegidos del

sol y de la lluvia, el usuario podía y todavía hoy puede manipular su uso: pasear, montar en bicicleta, patinar, charlar o bailar capoeira. Ibirapuera sintetiza la memoria del murmullo de la gente de aquellos años⁹. (fig.4)

Las exposiciones desarrolladas en los pabellones lindantes podían expandirse por la marquesina anteriormente descrita, tal y como propuso Lina Bo Bardi de manera precursora con motivo de su inauguración, lo que afianzó este nuevo significado del espacio público, reflejando la preocupación de artistas coetáneos sobre la definición del arte, al exponer de manera anónima arte y artesanía (convivencia de lo culto y lo popular) y poniendo en duda el papel del museo tradicional. La arquitecta transformó posteriormente estas ideas en su proyecto de Museo de Arte de São Paulo (MASP), finalizado en 1968¹⁰. En él, las obras se presentaron sin jerarquía, suspendidas en unos atriles de vidrio diseñados por ella misma. (fig.5)

El propio contenedor museístico es una caja de vidrio que parece levitar dejando libre el plano de acceso; con esta acción de Bo Bardi la gravedad parece desaparecer, no sólo la física sino también la histórica (perteneciente a la memoria colectiva), recuperando la conexión visual interrumpida por el pabellón temporal construido para la Bienal de 1951 sobre el mirador Trianon, y prevaleciendo una mirada más amplia, territorial, bajo el museo y hacia la ciudad.

El MASP disuelve los límites entre el museo, la urbe y el público; el paseante re-descubre la ciudad al caminar entre el programa del museo desdoblado. Las salas de exposiciones permanentes quedan suspendidas de una estructura de hormigón a ocho metros del suelo; las temporales se sitúan bajo el nuevo mirador que se asoma a la ciudad sobre un desnivel de más de diez metros y bajo éste discurren parte de las infraestructuras urbanas¹¹. (fig.6)

En el vacío urbano cubierto parcialmente por el MASP, expectante y disponible, el usuario puede conceptualizar el espacio –público- libremente. Las salas expositivas interiores gozan de este mismo grado de libertad, saliendo a la calle y conviviendo con todo aquello que se aloja bajo el vacío anotado: un circo, mercados de pulgas, encuentros gastronómicos, excursiones infantiles, conciertos o manifestaciones. (fig.7 y 8)

Veinte años después de la inauguración del museo bobardiano, el arquitecto paulista Paulo Mendes da Rocha entabla una suerte de diálogo con el MASP, a través de su Museo Brasileño de Escultura (MuBE). Citando al propio arquitecto¹², "(...) Bo Bardi había sido capaz de descubrir América de nuevo desde la emoción de las grandes piedras y los espacios generosos que creaban imágenes fantásticas y monumentales en el paisaje lberoamericano". Con estas palabras Mendes da Rocha entendía, también, que su museo de escultura pertenecía por completo a dicho mundo exterior, al resolver con ello algunos aspectos del destino del ser humano como la armonía de éste con el paisaje, a través de la sombra revelada por

4. Oscar Niemeyer. Marquesina del Parque Ibirapuera. São Paulo, 1953.
5. Lina Bo Bardi. Sala Permanente Museo Arte de São Paulo. São Paulo, 1957-68.
6. Lina Bo Bardi. Museo Arte de São Paulo. São Paulo, 1957-68.

4

5

6

7. Lina Bo Bardi. Mercado de fin de semana instalado bajo el Museo Arte de São Paulo. São Paulo, 1957-68.
8. Lina Bo Bardi. Concierto bajo el Museo Arte de São Paulo. São Paulo, 1957-68.

su arquitectura en una geografía aparentemente oculta¹³. (fig.9)

Mendes da Rocha elevaba una sola pieza- una viga de hormigón de cincuenta y cuatro metros de luz¹⁴- apoyada a dos metros y medio de un suelo artificial, creado para alojar el propio museo. Las dimensiones de esta estructura hacen referencia a la escala doméstica circundante y la nueva topografía asume cuatro metros de desnivel, controlando la escurrentía. El paseante, como sucedía en el MASP de Lina Bo Bardi, camina sobre el programa del museo soterrado, protegido bajo la pieza concreta de hormigón que aloja las instalaciones técnicas del exterior, ofrecido al ciudadano para que éste lo manipule, y asoma al usuario hacia la panorámica paulista de la Planicie del río Pinheiros.

MASP y MuBE modifican el marco natural en el que se encuentran. Sendas piezas- la caja de vidrio y la viga- renuncian a los valores de objeto al establecer profundas relaciones con el territorio y hacen perceptible lo valioso de la nada, que es el no ser de los vacíos creados. Si la sociedad demandaba una nueva manera de entender el espacio público que favoreciera los encuentros sociales, una de las respuestas fueron estos vacíos¹⁵: pausas en la ciudad que explican el paisaje paulista en el que intervienen¹⁶. Lina Bo Bardi y Paulo Mendes da Rocha ejecutaron la misma sinfonía musical en dos momentos diferentes.

Libertad en acción

“El concepto de una interioridad ideal podría suponer un riesgo, que la arquitectura caiga en un subjetivismo idealista, sin embargo, es justamente un exceso de idealismo lo que lo que el arquitecto advierte en el proyecto moderno. (...) Este edificio acrisola los sagrados ideales de entonces: lo pensé como la espacialización de la democracia, con espacios dignos, sin puertas de entrada, porque lo quería como un templo donde todas las actividades fueran lícitas”.

João Vilanova-Artigas, 1969¹⁷.

En los años treinta se ideó trasladar la Universidad de São Paulo, situada en los límites del núcleo histórico, a la Hacienda Butantã apartada más de nueve kilómetros del centro¹⁸. Este pensamiento quedó latente hasta que en los años sesenta se retomó de nuevo, esta vez con el objetivo añadido de alejar los movimientos estudiantiles. Ante este nuevo condicionante, la respuesta arquitectónica - liderada por João Vilanova Artigas- fue contundente: ofrecer un “dentro” para el parlamento de los estudiantes que querían llevarse “fuera”. Vilanova Artigas materializó un novedoso modelo de Facultad, la de Arquitectura y Urbanismo (FAU)¹⁹ en la que el espacio exterior se introduce en el espacio interior desapare-

7

8

ciendo sus límites físicos y a cambio, las cualidades espaciales, los filtros lumínicos y atmosféricos en los que el espacio se alía con el tiempo, se suceden generando una total libertad espacial. Esta interioridad ideal facilita la transferencia entre el sujeto y el objeto, es decir, el parlamento participativo de los estudiantes y su facultad.

La FAU vira la mirada del visitante a la acción desarrollada en el plano de acceso-llamado "planta de convivencia"- tratando de experimentar el encuentro en una situación inusual, ofreciendo un espacio simbólico llevado a la praxis. La cubierta de la FAU pone bajo techo la plaza pública dándole la palabra al estudiante, el usuario que lo habita abocado a ser silenciado tras las revueltas estudiantiles de los años sesenta. Vilanova Artigas domina el volumen propuesto creando un objeto -que es la cubierta- que genera atmósferas transfiguradas y materializa un paisaje introspectivo, que es una forma de luz palpable y mágica rodeada de todo lo que la facultad puede desear. (fig.10)

Damos ahora respuesta a la elección a la que nos invitaba Albert Camus al iniciar este texto "es preciso escoger entre la contemplación y la acción" y nos decantamos por la acción. Los usuarios de la FAU se comprometen con el espacio, y este interior, a priori vacío, se llena gracias al espíritu inventivo del usuario que en una constante experiencia de libertad -de movimientos y actividades lícitas- lo llena.

Este ideal espacial de Vilanova-Artigas, nació a partir de un sueño en el que se permitía que la sociedad participara en su propio destino. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo es una escenificación de dicho sueño. Todas las facultades de este campus de la Universidad de São Paulo se proyectaron bajo estas premisas- lo que favoreció al proyecto y viceversa- transformando el sereno paisaje artificial en el que se ubicó. (fig.11)

Mientras que los museos de Arte de São Paulo y Brasileño de Escultura revelan cualidades ya existentes en el entorno, a través de un vacío urbano limitado; la FAU de Vilanova Artigas trata de cualificar un nuevo paisaje en la Universidad de la que forma parte y entiende que, precisamente, ése es el sentido de un campus contemporáneo: la convivencia simultánea del dentro y del fuera.

El gran vano del MASP y del MuBE, y la sombra que éstos arrojan, entablan una relación precisa entre el exterior y el interior, proponiendo una mirada cambiante hacia el paisaje circundante²⁰; mientras, la FAU se mira a sí misma como parte del paisaje que crea. Los tres vacíos acotados, además, adquieren su pleno significado con la participación del usuario, colaborando en la construcción de la memoria colectiva.

La simultaneidad del dentro y del fuera²¹

9. Paulo Mendes da Rocha. Museo Brasileiro de Escultura. São Paulo, 1986-95.
10. Vilanova Artigas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Universitaria de São Paulo, 1965-69.

9

10

11. Vilanova Artigas. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad Universitaria de São Paulo, 1965-69.

116

“Cuando se habla de un paisaje no se habla sólo de cactus, enredaderas o una maraña de pensamiento verde. Puede ser paisaje y no tener nada verde sino azul, rojo y amarillo, por ejemplo. Un paisaje de fantasía con el objeto arquitectónico construido. Incluidas las relaciones de luces y sombras, del interior y el exterior.”

Paulo Mendes da Rocha, 2001²².

Llegamos a nuestra última parada de este recorrido paulista, el Teatro Oficina, un edificio mítico de los años veinte que se encontraba entre dos zonas muy transitadas del barrio de Bexiga. La compañía teatral Oficina lo ocupó en 1961 y, posteriormente, el espacio fue re-proyectado por Lina Bo Bardi y Edson Elito en 1980²³. (fig. 12)

El movimiento brasileño vanguardista, Tropicalia, conectó el arte con la ciudad a través de sus habitantes como demuestra la pionera propuesta de arte urbano de 1963 – Parangolé²⁴– en la que su creador, Helio Oiticica, convertía a los vecinos de las favelas de Rio de Janeiro en co-creadores de la acción artística, al vestirse con capas pintadas y trabajadas con diferentes materiales de desecho que les entregaba el propio Oiticica. Objeto y sujeto se desplazaban interactuando entre sí para favorecer la participación. La agrupación de creaciones experimentales, Teatro Oficina, incorporó a sus principios escénicos de crítica social, esta forma de participación. Lina Bo Bardi extrapoló estas ideas que entrelazaban teatro y vida al proyecto que realizó para el Teatro Oficina.

Bo Bardi, arquitecta y Elito, cineasta, trabajaron juntos para convertir esta fábrica de dimensiones extremas – cincuenta metros cubiertos a una distancia de nueve metros– en una luminosa calle cubierta que facilitara la comunicación oculta del barrio; en ella, el paseante se convertía en espectador y viceversa pudiendo, además, dialogar y participar activamente con los agentes del teatro. Esta calle daba la palabra y la acción a actores y espectadores a la par. Las radicales proporciones del teatro propuesto se intensifican al desplazar las gradas a una estructura vertical (resuelta con un andamiaje aparentemente temporal y pintado en un lugareño azul tropical) que genera un vacío lineal que es simultáneamente dentro y fuera, lugar de estancia y de paso, espacio tecnificado y ajardinado.

El teatro no sale a la calle como lo había hecho históricamente, ni como lo hacía *Parangolé*, sino que el espacio acotado se cualifica, y encuentra en este vacío un lugar en el que poder cobijar el fluir y el dialogar del barrio, el subir y el bajar del espectador que enfoca su mirada sobre la acción teatral de manera cambiante y el alojar la quietud del observar para posteriormente actuar.

El nuevo Teatro Oficina, como los otros lugares a los que hemos viajado en esta breve reflexión, devolvió un fragmento de la ciudad a los ciudada-

12. Lina Bo Bardi & Edson Elito. Teatro Oficina. São Paulo, 1980-91.

13. Lina Bo Bardi & Edson Elio. Taller en Teatro Oficina. São Paulo, 1980-91.

nos. El vacío, la libertad y la simultaneidad del dentro y del fuera imantan los espacios anotados, los cuales proponen y procuran provocar la participación del público. São Paulo, desprovista de suficientes espacios para pasear y para lo colectivo y en un ejercicio de rescate, trató de humanizarse a través de este modo de crear arquitectura, que es también dejarse poseer por la ciudad existente. El arte y la arquitectura recorrida ejemplifican una de las aportaciones más apasionantes de la modernidad brasileña, una suerte de reinterpretación contemporánea del espacio público, materializado a través de planos colectivos y manipulables por los ciudadanos, que son lo que hemos querido denominar, Espacios Imantados. (fig. 13)

118

Mara Sanchez es Doctora en Arquitectura (2010), Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (1999) y Diplomada en Historia por la Universidad Anahuac de México (1997). Profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Pontificia de Salamanca de Madrid y Universidad Europea. Titular de Latinoamérica en el Máster Universitario en Mercado del Arte de la Universidad Nebrija (Premio Innovación Docente 2012 Laureate University).

En el año 2010, defiende su Tesis Doctoral "Objetos y Acciones Colectivas de Lina Bo Bardi." dirigida por Emilio Tuñón Álvarez (Premiada por el Concurso de la Fundación Caja de Arquitectos y VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo).

Notas:

1. Lygia Pape (1927- 2004): artista brasileña reconocida dentro del llamado Arte Concreto y Neconcretismo. La acción artística Divisor se repitió en 2010 durante la 29ª Bienal de São Paulo, en esa ocasión, bajo la marquesina del Parque Ibirapuera de São Paulo. La exposición *Lygia Pape. Espacios Imantados* fue celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 2011.

2. São Paulo nació a mediados del siglo XVI en un cerro conocido como la colina del Pátio do Colégio, en el que se situó el Colegio de los Jesuitas, y se extendió por la Vega del Carmen situada entre los ríos Anhangabaú y Tamanduaeté. Las constantes inundaciones obligaron a los pobladores a desplazarse a otro valle, el del río Anhangabaú. Toda la zona originaria quedó abandonada hasta la llegada del ferrocarril y la industria a mediados del siglo XIX, que se instaló allí y envolvió el núcleo primero, lo que provocó que éste quedara aislado y degradado durante sucesivas etapas posteriores. Esa ciudad de entonces es el núcleo histórico de hoy. Traspasados los límites narrados se generó un tejido urbano disperso hacia el noroeste -la Planicie del río Pinheiros- donde se instalaron las élites. Hacia el norte -la planicie del río Tietê- y hacia el este se expandieron las industrias, que en los años cincuenta suponían la mitad del tejido industrial brasileño.

3. Hitchcock, Henry-Russell. *Latin American Architecture since 1945*. New York: Museum of Modern Art, 1955.

4. Bergdoll, Barry. "The Synthesis of the Arts and MoMA." *Documentation and Conservation of Modern Movement Journal* 42 (2010), p. 110-13.

5. Barr, Alfred. Introducción a *Painting Toward Architecture* por Henry-Russell Hitchcock, New York: Museum of Modern Art, 1948.

6. Meiches, José. Introducción a *São Paulo 1990. A Nova São Paulo* por la Secretaría de Obras, São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 1969.

7. García del Monte, José María. *La ciudad es de todos*, Paulo Mendes da Rocha, Colección la cimbra 9, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2011.

8. Ideafixa Blog. <http://www.ideafixa.com/bienal-pavilhoes>

9. "La arquitectura es algo que tiene cierta fantasía. Igual que la poesía. No es una cosa rígida, algo resuelto con regla y cartabón. Es algo que surge así, como un sueño. Una transición entre el hombre y el paisaje." — Oscar Niemeyer, 2008.

Lacalle, Carlos. *El parque de Ibirapuera de São Paulo. La puesta en escena de un sueño*. Comunicación presentada al II Congreso Internacional Arte y Entorno. Ciudades (im)propias: la tensión entre lo global y lo local, Valencia, Abril (2009), p. 142. http://www.upv.es/entidades/CIAE/info/Libro_II-congreso

10. El Museo de Arte de São Paulo se inauguró en 1968, el mismo año que la artista Lygia Pape ejecutó por primera vez la acción colectiva Divisor.

11. La caja de hormigón cerrada con vidrio que aloja el MASP, una sola pieza de más de 2500 m², mide 74m X 34m X14m. Este volumen queda suspendido de una estructura de hormigón (posteriormente pintada en rojo) a 8 metros del suelo.

12. Mendes da Rocha, Paulo. "Imagem Do Brasil." *Caderno especial Lina Bo Bardi, Caramelo* 4 (1992), p. 65.

13. Piñón, Helio. *Paulo Mendes da Rocha*. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña (2003), p.10.

14. Las dimensiones de la viga del MuBE son: 54m X 11m X 2m.

15. Sánchez Llorens, Mara. *Objetos y Acciones Colectivas de Lina Bo Bardi*. Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2010.

16. Esta manera de entender el MASP como pausa o vacío de la ciudad de São Paulo es percibida no sólo desde el museo, sino desde el resto de la ciudad como se demuestra al situarnos, por ejemplo, en el edificio COPAN diseñado por Oscar Niemeyer en 1951.

17. MaSão, João. "La Política de las formas poéticas." En Vilanova Artigas, editado por Rodrigo Naves. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.

18. Desde finales del siglo XIX São Paulo - como muchas otras ciudades del mundo - ya contaban con un barrio universitario ubicado en el centro histórico. La respuesta a la necesidad de trasladarlo a otro lugar tardaría en llegar más de medio siglo. Esta nueva ubicación coincidió con reformas educativas universitarias y con la expansión de la metrópoli ligada al crecimiento de las infraestructuras de ésta.

19. La planta de acceso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se renombra como planta de convivencia y es de 280 metros cuadrado ampliables a 1.925, cubiertos a 17 metros de altura.

20. Gastón Guirao, Cristina. *Mies: el proyecto como revelación del lugar*, Colección arquial tesis 19, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona 2005.

21. *The Insides are on the Outside*, exposición comisariada por Hans Ulrich Obrist, en la que fuera vivienda particular de Lina Bo Bardi Casa de Vidrio (1951) en Morumbi, São Paulo, Brasil. Esta identificación del espacio privado bobardiano es el envés de la idea expuesta en el presente texto por la que el espacio público es dentro y fuera de manera simultánea. La exposición tuvo lugar del 5 de abril al 30 de mayo de 2013.

22. *Ibídem*. 15, 9.

23. Basualdo, Carlos. *Tropicália: Uma Revolução na Cultura Brasileira* (1967-1972). São Paulo: Cosac Naify (2007): 232-255.

El término Tropicália nace como nombre de la obra de Hélio Oiticica (1937 - 1980) expuesta en la muestra Nova Objetividade Brasileira, realizada en el Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, en 1967. Tropicália encuentra eco en otras manifestaciones artísticas del período: cine, con Glauber Rocha, en el teatro del Grupo Oficina, en la nueva música popular creada por el grupo reunido en torno a Caetano Veloso (1942) y Gilberto Gil (1942). Lina Bo Bardi, que residió en São Paulo desde 1947 hasta su fallecimiento en 1992, vivió en Salvador de Bahía entre los años 1958 y 1964 y allí entró en contacto con el grupo artístico Tropicália.

24. Michiles, Aurélio y Isa Grinspum. Documento VHS, *Projeto Lina Bo Bardi Tropicália*. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2007.

Fuentes imágenes:

1. Projeto Lygia Pape, e-mail enviado a la autora, 9 de Julio, 2009.
2. *Burle Marx. Espaços da Arte Brasileira, 2001*.
3. Plano elaborado por la autora.
4. Vitruvius, *Arquitextos*, 2006.
5. Instituto Lina Bo & Pietro M. Bardi.
6. Archivo Fotográfico Nelson Kohn. (www2.nelsonkon.com.br)
7. Archivo Fotográfico Nelson Kohn.
8. Instituto Lina Bo & Pietro M. Bardi.
9. Archivo Fotográfico Nelson Kohn.
10. Archivo fotográfico de la autora.
11. Archivo fotográfico de la autora.
12. Archivo fotográfico Petro Kok (www.petrokok.com.br)
13. Archivo fotográfico Petro Kok.

CRITERIOS DE CALIDAD

El Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya como editor de la publicación sigue los criterios establecidos por el documento "Revisió del sistema d'indicadors de l'activitat de recerca en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme" -Acord núm. 58/ 2463004 del Consell de Govern de la UPC-.

- **Diseminación universal del conocimiento:** las revistas deben ser libremente accesibles para la comunidad internacional y estar en las bases de datos de referencia.
- **Revisión por pares:** los artículos en revistas deben estar revisados por pares anónimos designados por el editor de la revista para asegurar la originalidad, corrección y oportunidad de la propuesta.
- **Indicios de calidad:** los indicios de calidad pueden ser sobre el artículo (número de citas, etc.) y también sobre la revista (vacada por bases de datos de indexación y resumen, presente en bibliotecas de prestigio, etc.).

El Equipo de Redacción de la revista, una vez recibido el artículo lo remitirá a dos expertos revisores anónimos dentro del campo específico de investigación y crítica de arquitectura, según el modelo de *revisión por pares*.

Los posibles resultados serán: aceptado; pendiente de correcciones menores, pendiente de correcciones importantes o no aceptado.

Basándose en las recomendaciones de los revisores, el Equipo de Redacción de la revista comunicará por correo electrónico al autor el resultado motivado de la evaluación así como las observaciones y comentarios de los revisores.

Si el artículo está pendiente de correcciones, el/la autor/a deberá reenviar una nueva versión del artículo, atendiendo a las demandas y sugerencias de los evaluadores externos.

Han sido **revisores** de artículos en números anteriores:

FERNÁNDO ÁLVAREZ PROZOROVICH

Profesor Titular de Composición Arquitectónica en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

JUAN CARLOS ARNUNCIANO PASTOR

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Valladolid

MARCO ARTIGAS FORTI

Sao Paulo, Brasil

EDUARD BRU BISTUER

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

JUAN CALATRAVA ESCOBAR

Catedrático de Composición Arquitectónica en la E.T.S. Arquitectura de la Univ. de Granada

RAÚL CASTELLANOS

Profesor ayudante en la E.T.S. Arquitectura de Valencia. UPV

JAIME COLL LÓPEZ

Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

JUAN DELTELL

Valencia, España

DEBORAH DOMINGO

Profesora colaboradora en la E.T.S. Arquitectura de Valencia. UPV

JOSE ARTUR FROTA

Profesor en la Universidade Federal de Goiás GOIAS, BRASIL

JOSÉ MARIA GARCÍA DEL MONTE

Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Madrid

DANIEL GARCÍA ESCUDERO

Profesor Asociado en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

CAROLINA GARCÍA ESTEVEZ

Profesora de Composición Arquitectónica en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

PALOMA GIL

Profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Valladolid

CARLOS LABARTA AIZPUN

Profesor en la Universidad de Navarra

ALFRED LINARES SOLER

Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

LUIS MARTÍNEZ SANTAMARIA

Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Madrid

XAVIER MONTEYS ROIG

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

ELINE MARIA MOURA PEREIRA CAIXETA

Profesora en la Universidade Federal de Goiás. Brasil

MARIA TERESA MUÑOZ JIMÉNEZ

Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Madrid

PERE JOAN RAVETLLAT MIRA

Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

NICOLAS SICA PALERMO

Ex-profesor en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

FÉLIX SOLAGUREN-BEASCOA DEL CORRAL

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Barcelona. UPC

BASILIO TOBIAS PINTRE

Ex-profesor E.T.S. Arquitectura Zaragoza

JORGE TORRES CUECO

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Valencia. UPV

ELISA VALERO RAMOS

Catedrática de Proyectos Arquitectónicos en la E.T.S. Arquitectura de Granada

ACCESIBLE EN LAS BASES DE DATOS E ÍNDICES INTERNACIONALES:

- Catálogo on-line **DOAJ**. Directory of Open Access Journals
- Catálogo on-line **LATINDEX**. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
- Catálogo on-line **MIAR**. Information Matrix for the Analysis of Journals
- Catálogo on-line **CLIO**. Columbia University. New York.
- Catálogo on-line **HOLLIS**. Harvard University. Cambridge. MA.
- Catálogo on-line **UPC-Commons**. Universitat Politècnica de Catalunya

PRESENCIA EN LAS BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA:**NACIONALES:**

- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de A Coruña, Universidad de A Coruña.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Barcelona, UPC.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Las Palmas, Universidad de Las Palmas.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, UPM.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Navarra, Universidad de Navarra.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de San Sebastián, Universidad del País Vasco.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla, Universidad de Sevilla.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid, Universidad de Valladolid.
- Biblioteca de la E.T.S. de Arquitectura del Vallés, UPC.
- Centro de Información Arquitectónica de la E.T.S. de Arquitectura de Valencia, UPV.

INTERNACIONALES:

- Frances Loeb Library. Harvard University.
- Rotch Library of Architecture and Planning. Massachusetts Institute of Technology.
- Università Iuav de Venezia. Istituto di Architettura di Venezia
- UCL - Bibliothèques. Université Catholique de Louvain
- Aalto University Library, Otaniemi. Helsinki University of Technology
- Avery Columbia University. Columbia University